

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“KANIADTO, KARON, UG UGMA”

Kaniadto, ang kinabuhi dili lisud, walay mga bationon
Dili gutumon kay daghan tanom nga mga utanon
Naay binuhi nga mga baboy ug manok
Ang silingan kung gutumon sayon ra makapanoktok

Karon, lahi na ang panahon, medyo dag-om
Wala na ang mga utan nga gitanom
Ang mga tangkal sa binuhi bakante na pud
Edaran na ang tag-iya, kinabuhi nagkalisud

Ugma, unta mahanaw ra ang mga kabalaka ug suliran
Hapit na man pud mahuman ang akong mga katungdanan
Ang mga nakasala, atong tagdon ug pasayloon
Magpuyo ta sa kalinaw, walay problema nga hunahuna-on